

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA "4K" MODELI

Mahmudova Sabina Amriddin qizi

Guliston davlat pedagogika instituti

"Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi 3-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15059509>

Annotatsiya. O'quvchining dunyoqarashi, fikrlashini o'sishida ko'maklashuvchi "4K" modeli yangi innovatsion yondashuv. Ushbu yondashuv asosida yaratilgan yangi darsliklar orqali berilgan ta'lim bolani har tomonlama rivojlantiribgina qolmay, zamonaviy jamiyatga moslashish, uning bir bo'lagi bo'lishi uchun kerakli ko'nikmalarni ham beradi. Bu model an'anaviy bilim yodlashga asoslangan ta'limdan farqli o'laroq, o'quvchilarning ijodiy fikrlashi, muammolarni hal qilish qobiliyati va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: "4K" modeli, kollaboratsiya, kommunikativlik, kreativ fikrlash, kritik fikrlash, PISA Xalqaro baholash dasturi, PIRLS Xalqaro baholash dasturi.

Abstract. The "4K" model is a new innovative approach that helps the student's outlook and thinking grow. Education provided through new textbooks created on the basis of this approach not only develops the child in all aspects, but also gives the necessary skills to adapt to modern society and become a part of it. This model, unlike traditional education based on memorization, focuses on developing students' creative thinking, problem-solving abilities, and communication skills.

Keywords: "4K" model, collaboration, communicative, creative thinking, critical thinking, PISA International Assessment Program, PIRLS International Assessment Program.

Аннотация. Модель «4К» — это новый инновационный подход, который помогает расширить кругозор и мышление учащихся. Образование с помощью новых учебников, созданных на основе такого подхода, не только развивает ребенка во всех аспектах, но и дает необходимые навыки для адаптации в современном обществе и становления его частью. Эта модель направлена на развитие творческого мышления учащихся, навыков решения проблем и коммуникативных навыков, в отличие от традиционного обучения, основанного на запоминании.

Ключевые слова: Модель «4К», сотрудничество, коммуникативность, творческое мышление, критическое мышление, Международная программа оценки PISA, Международная программа оценки PIRLS.

Mart, 2025-Yil

Kirish. So'nggi yillarda yurtimizda ta'limga katta e'tibor qaratilmoqda. Shu jumladan, Xalq ta'limi tizmini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida o'qitish metodikasini takomillashtirish vazifasi belgilandi. Bunga muvofiq, maktab darsliklarini yangilash bo'yicha muayyan ishlar amalga oshirildi.[1] Bu esa aynan Boshlang'ich sinflardan boshlandi.

Boshlang'ich ta'lim— shaxs shakllanishining eng muhim davri. Chunki bu davrda bola ong ostida olamni anglab, tasavvur va bilimlarga poydevor tiklay boshlaydi. Shu sababdan ilg'or xorijiy davlatlar tajribalari asosida 1-4- sinf darsliklari yangidan "4K" modeli asosida tayyorlandi.

Bu orqali o' quvchilar nafaqat fanlarni, balki XXI asrda zarur bo'lgan hayotiy ko'nikmalarni ham o'rganadi.

Xo'sh, o'zi "4K" modeli nima? 4K o'z nomi bilan 4ta tamoyil: kollaboratsiya, kommunikativlik, kreativ fikrlash va kritik fikrlashni o'z ichiga oladi.

Kollaboratsiya o'quvchilarning maqsadga erishish uchun boshqalar bilan jamoada ishlash qobiliyatini anglatib, o'quvchilarda hamkorlik qilish va o'zaro qo'llab-quvvatlash ko'nikmalarini rivojlantirishga ko'maklashadi.

Kommunikativlik — fikr va mulohazalarni tinglovchiga aniq ifodalagan holda holda axborot almashish qobiliyati. Ushbu tamoyil suhbatdoshni tinglash, tushunish va o'zaro ma'lumot almashishda til vositalaridan unumli foydalanishga yordam beradi.

Kreativ fikrlash orqali o'quvchilar yangi yondashuvlarni qo'llashni, innovatsion yechimlar ishlab chiqishni va noodatiy qarashlarni o'rganishadi.

Kritik fikrlash o'quvchilarning tahlil qilish, solishtirish, sharhlash, baholash, qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Edward de Bono kreativ fikrlash va muqobil yondashuvlar bo'yicha dunyoga mashhur olim. U "Lateral Thinking" (Muqobil fikrlash) va "Six Thinking Hats" (Oltita fikrlash shlyapasi) metodlarini ishlab chiqdi. Odamlar ko'pincha to'g'ridan-to'g'ri va an'anaviy yo'lda fikrlaydi, lekin kreativ yechimlar uchun lateral (yondosh) fikrlash kerak. "Oltita fikrlash shlyapasi" metodi orqali muammolar turli nuqtai nazardan tahlil qilinishi mumkin.

Tanqidiy fikrlash bilan bog'liq eng qadimgi yozuvlar Platon tomonidan yozilgan Suqrot ta'limotini taqdim etgan dialoglardir. Ular Platonning birinchi dialoglari bo'lib, Suqrot bir yoki bir nechta suhbatdoshlari bilan axloqiy masalalar, masalan, Suqrotning qamoqdan qochishi to'g'ri bo'ladimi, degan mavzuda gaplashadi. Suqrot „dalil izlash, hukm va taxminlarni sinchiklab tekshirish, asosiy tushunchalarni tahlil qilish, nafaqat aytilgan, balki amalga oshirilayotgan ishning mohiyatiga ham kirib borish“ muhimligini belgilab berdi.

Mart, 2025-Yil

Uning so'roq qilish usuli hozirda „Suqrotcha so'roq“ deb nomlanadi va tanqidiy fikrlashni o'rgatishning mashhur strategiyasi hisoblanadi.

Noam Chomsky lingvist, falsafachi va siyosiy mutaxassis sifatida kommunikatsiya va tanqidiy fikrlash bo'yicha katta hissa qo'shgan.

Lev Vygotsky ta'lim va kognitiv rivojlanish jarayonida kollaboratsiyaning (hamkorlikning) muhimligini alohida ta'kidlagan. Uning nazariyalarida inson tafakkuri va bilim olish jarayoni ijtimoiy muhit va hamkorlik orqali rivojlanishi tushuntiriladi. Vygotsky fikriga ko'ra, insonning rivojlanishi va o'rganish jarayoni yakka holda emas, balki jamiyatdagi boshqalar bilan hamkorlikda shakllanadi. Unga ko'ra: O'quvchilar murakkab bilimlarni o'zlashtirish uchun bilimli insonlar (o'qituvchi, ota-ona yoki bilimdon do'stlar) bilan hamkorlik qilishi kerak. Lev Vygotsky (1896–1934) – u bolalar nutqini rivojlantirishda ijtimoiy muhit va interaktiv muloqotning o'rni haqida tadqiqot qilgan. Uning "Sotsiokultural nazariya"si kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishda ijtimoiy o'zaro ta'sir muhimligini ta'kidlaydi.[4]

Kommunikativlikni rivojlantirish usullari:

Aktiv tinglash – suhbatdoshni diqqat bilan tinglash va tushunish.

Muloqot simulyatsiyalari – rolli o'yinlar orqali real hayotdagi vaziyatlarni mashq qilish.

Bahs va munozaralar – turli mavzularda ochiq fikr almashish.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotlarga ko'ra kollaborativlik, ya'ni hamkorlikda o'qitish g'oyasi turli mamlakat olimlari, jumladan, J.Xopkins universiteti professori R.Slavin, Minnesotti universiteti professorlari R.Jonson, D.Jonson, Koliforniya universiteti professori Sh.Sharon tomonidan tadqiq etilgan. O'tgan asrning 70-yillarida J.Dyui hamkorlikda o'qitishda natijalarni oldindan aniqlash, amaliy faoliyatni tashkil etish g'oyasini ilgari surgan, Buyuk Britaniya, Kanada, Germaniya, Avstraliya, Niderlandiya, Yaponiya mamlakatlari ta'lim muassasalarida bu g'oyalar keng qo'llanila boshlagan.

Hamkorlik pedagogikasi novator-pedagoglar (Sh.A.Amonashvili, S.N.Lisenko, V.F.Shatalov, E.N.Ilin va boshqalar) pedagogik jarayon ishtirokchilari (o'qituvchi va o'quvchilar) o'rtasida insonparvarlik tamoyiliga asoslangan o'zaro munosabatlarni tashkil etishini ta'kidlab o'tadilar. Hamkorlik pedagogikasi uchun konseptual ahamiyatga ega zarur qoidalar buyuk pedagoglar A.Avloniy, K.D.Ushinskiy, A.S.Makarenko, V.A.Suxomlinskiy, J.J.Russo, K.Rodjers va boshqalarning pedagogik qarashlarida o'z ifodasini topgan. Pedagogik hamkorlik g'oyalari bugungi kunda pedagogik texnologiyalar mazmuniga singdirilgan va "XXI asr ta'limi konsepsiyasi" asosini tashkil etadi. Hamkorlikda o'qitishning asosiy g'oyasi — o'quv topshiriqlarini nafaqat birgalikda bajarish, balki hamkorlikda o'qish, o'rganishdir.[3-582]

Mart, 2025-Yil

4K modeli asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi, ularning qiziqishini oshiradi va o'qitish jarayonini interaktiv qiladi.

4K modelini darsda qo'llash usullarini ko'rib chiqaylik.

O'quvchilarga ertak yozish, hikoya davom ettirish yoki o'zlarining komikslarini yaratish imkoniyatini berish. O'quvchilarga muammoli savollar berib, ularni mustaqil fikrlashga undash.

Masalan, "Agar shahar elektr energiyasiz qolsa, nima bo'ladi?" kabi savollar. O'quvchilar hikoyalar yoki maqolalarni o'qib, asosiy g'oyani topish va muallifning fikrini tahlil qilishni talab etuvchi holat yaratib berish. Darslarda kichik tajribalar o'tkazish va natijalarni muhokama qilish.

Hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish (Kooperatsiya).

Guruhli loyihalar: O'quvchilarni kichik guruhlariga bo'lib, ularga umumiy vazifalarni topshiring. Masalan, tabiat haqida plakat tayyorlash yoki ilmiy loyiha qilish.

Hamkorlikda hikoya yozish: O'quvchilar birgalikda hikoya yozishadi, har biri navbat bilan jumlar qo'shadi.

O'zaro o'qitish: Kuchliroq o'quvchilar boshqalarga mavzuni tushuntirishi mumkin. Bu ham bilimni mustahkamlaydi, ham o'quvchilar o'rtasida hamkorlikni oshiradi.

Tahlil va natijalar. Natijada ularning bilim olish jarayonlari osonlashadi va o'sadi.

Chunki bu model faqatgina o'qituvchi o'quvchilarga emas, balki o'quvchilar bir-biriga ta'sir ko'rsatadigan interaktiv muhitni yarata oladi. "4K" modeliga asoslangan innovatsion yondashuvni amalda qo'llash mablag', alohida sharoit yokida boshqa ehtiyojlarni talab qilmaydi.

Faqatgina malakali o'qituvchi va o'quvchilarning borligi ushbu innovatsion yondashuvni amalda qo'llash uchun yetarlidir. Xorijiy tajribalardan shuni bilishimiz mumkinki, PISA, PIRLS kabi xalqaro reytinglarda yuqori o'rinlarda turuvchi Singapur, Xitoy, Finlandiya davlatlari ta'limda 4K ni o'z ichiga olgan ko'nikmalarga alohida urg'u qaratgan. Shuning uchun ham ular xalqaro reytinglarda katta natijalarga erishayapti. Negaki bu tamoyil quruq ma'lumotlarni yodlatish yoki o'qish, yozishni o'rgatish bilangina chekkanmagan. [2]

Xulosa va takliflar. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, boshlang'ich sinf darslarida 4K modelidan foydalanish quyidagi natijalarga olib keladi: o'quvchining o'rganish jarayonini boyitadi; o'quvchilarga kognitiv (atrof-olam haqidagi bilim doirasini kengaytirish, bilish ehtiyojlarini rivojlantirish ta'limi) axborot beradi; o'quvchilarda materialni o'rganishga ishtiyoq uyg'otadi; o'quvchilarning o'z shaxsiy bilim va dunyoqarashlarni shakllantirish imkoniyatlarni kengaytiridi; axborotni ikki tomonlama almashish samaradorligini oshiradi; o'quvchilarga mustaqil hayotga tayyorlanishlari uchun zarur bilimlar beradi; turli xil madaniyat va ijtimoiy-iqtisodiydarajadagi guruhlar o'rtasida ijobiy o'zaro munosabatlarni ilgari suradi; hamkorlik

Mart, 2025-Yil

shunday holatki, ta'lim jarayoni subyektlari birgalashib faoliyat qiladi, o'rtoqlik, o'zaro yordam, jamotchilikyuzaga keladi.[3-583] Pirovard natijada jamiyat buyurtmasi bajariladi – raqobatbardosh, hamkorlikka shay, turli hayotiy vaziyatlarda muammolarni anglab, ularni hal qilishga dadil kirishuvchi, tafakkur kuchiga ishonuvchi, jamoada mustaqil mulohazalarini aytadigan, o'z fikr va qarashlarini himoya qila oladigan, savodxon kadrlarni tarbiya qilamiz.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizmini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi.
2. U. Jabborov (Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati) "Boshlang'ich sinfda 4K modeli – zamonaviy ta'limga innovasion yondashuv". 2023.
3. Xodiyeva Gulhayo " Ilg'or xorijiy tajribalar asosida bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari: muammolar va yechimlar" konfirensiyasidagi maqolasi. 2024-y. 581-584s
4. Serhat Kurt "Lev Vygotsky – Sociocultural Theory of Cognitive Development" EDUCATIONAL TECHNOLOGY 2020.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH